

**AL-XORAZMIYNING ILK O'RTA ASRLAR ILM FAN
TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN XISSASI**

Oriental universiteti, Tarix kafedrası dotsent v.b.

Alijonova Gulnoza

Oriental universiteti Filologiya tillarni o'qitish

Arab tili filologiyasi fakulteti 308-guruh talabasi

Tohirjonova Nozima

Al-Xorazmiy, to'liq ismi Muhammad ibn Musa al-Xorazmiy, o'rta asrlarning buyuk olimlaridan biri bo'lib, ilm-fan rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. U taxminan milodiy 780-yilda Xorazmda (hozirgi O'zbekiston hududi) tug'ilgan va Bag'dodda, "Bayt ul-Hikma" (Donishmandlar uyi) deb atalgan ilmiy markazda faoliyat olib borgan. Bu markaz islom olamining ilmiy markazlaridan biri bo'lib, matematiklar, astronomlar, geograflar va boshqa olimlar uchun muhim joy edi. Al-Xorazmiyning ilmiy asarlari nafaqat musulmon dunyosida, balki G'arbda ham katta ta'sir ko'rsatgan.

Al-Xorazmiyning eng mashhur asarlaridan biri *Kitab al-Jabr wa-l-Muqabala* (Algebra haqida kitob) bo'lib, bu kitob algebra fanining asoschisi hisoblanadi. Aynan shu asar tufayli, algebra matematikaning mustaqil sohasi sifatida rivojlanib, o'zining hozirgi shakliga ega bo'ldi. Kitobda tenglamalarni hal qilishning oddiy usullari bayon qilingan bo'lib, u birinchi bo'lib kvadrat tenglamalarni sistematik tarzda yechishni tavsiya qilgan. Shuningdek, u tenglamalar orasida "muvozanatni saqlash" va "qaytarish" (ya'ni, "al-jabr" va "muqabala") usullarini ishlab chiqdi. Ushbu usullar orqali algebra nafaqat hisoblash amaliyotida, balki ilm-fan va muhandislikda ham keng qo'llanila boshladi.

Al-Xorazmiyning algebra fani bo'yicha qilgan ishlari keyinchalik G'arb olimlariga o'z ilmiy izlanishlarini davom ettirishda asos bo'lib xizmat qildi.

Ayniqsa, 12-asrda uning asarlari lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropada keng yoyildi va u Yevropa matematikasining rivojlanishiga ulkan ta'sir ko'rsatdi.

Al-Xorazmiyning boshqa muhim ilmiy yutuqlaridan biri bu hisoblash tizimlariga qo'shgan hissasi edi. U o'zining *Hisob al-Hind* (Hind hisobi) deb nomlangan asarida hindlarning raqamlar tizimini keng o'rganib, uni islom olamida tanitgan. Bu tizimni hozirgi kunda biz "arab raqamlari" deb ataymiz, chunki uni islom olami orqali G'arbga yetkazilgan va u yerda keng qo'llanila boshlagan.

Al-Xorazmiy tomonidan joriy qilingan nol (0) tushunchasi va raqamlar tizimi zamonaviy matematikaning shakllanishida katta ahamiyat kasb etdi. Aynan ushbu raqamlar tizimi tufayli katta miqdorlarni samarali hisoblash va ilmiy izlanishlarni olib borish imkoniyati yaratildi.

Al-Xorazmiy astronomiya sohasida ham katta ishlar qilgan. Uning *Zij al-Sindhind* asari o'sha davrda osmon jismlarining harakatini hisoblashda katta ahamiyatga ega bo'lgan. U Ptolemeyning yulduzlar xaritasini takomillashtirib, yangi astronomik jadval va usullarni ishlab chiqqan. Al-Xorazmiy astronomik kuzatishlar uchun trigonometrik jadval va sinus, kosinus funksiyalarini takomillashtirdi. Uning trigonometrik formulalari hozirgi kungacha trigonometrik hisob-kitoblarda foydalaniladi.

Astronomiya bo'yicha bu ishlari Islom dunyosi va Yevropa olimlari orasida keng tarqaldi va keyinchalik Kopernik, Kepler kabi olimlarning izlanishlariga asos bo'ldi. Al-Xorazmiyning astronomiyaga qo'shgan hissasi zamonaviy kosmonavtika va astrofizika sohalarida ham o'z aksini topgan.

Geografiya sohasida ham Al-Xorazmiy o'zining *Kitab surat al-Ard* (Yer tasviri kitobi) asari orqali katta hissa qo'shdi. Bu kitobda u dunyo xaritasini ishlab chiqqan va bu xarita o'sha davr uchun eng aniq geografik tasvirlardan biri hisoblangan. U yer yuzini ko'rib chiqishda keng qo'llaniladigan ko'plab tushunchalarni joriy qilgan, jumladan, meridian va paralellarni. Uning ishlari Ptolemeyning xaritalarini yaxshilashga va keyingi asrlar davomida foydalanilgan ko'plab geografik ma'lumotlarning rivojiga xizmat qilgan.

Al-Xorazmiy tomonidan yaratilgan xaritalar va geografik tavsiyalar sayohatchilar va tadqiqotchilar uchun muhim qo'llanmalar bo'lgan. U O'rta Yer dengizi, Yevropa, Osiyo, Afrika va boshqa joylarning aniq tasvirlarini yaratgan, bu esa keyinchalik o'sha hududlarga sayohat qilganlar uchun foydali bo'lgan.

Al-Xorazmiyning ko'p qirrali ilmiy faoliyati nafaqat matematikani, balki ilm-fanning boshqa sohalarini ham rivojlantirdi. Uning ishlari orqali Yevropa Uyg'onish davrida ilm-fan jadal rivojlanib, matematik, astronomik va geografik bilimlar yangi bosqichga ko'tarildi. U yaratgan algebra tushunchalari va hisoblash tizimlari bugungi zamonaviy texnologiyalarning, jumladan kompyuter fanining rivojiga asos bo'lib xizmat qildi. Uning ismi bilan atalgan "algoritm" tushunchasi bugungi kunda dasturlashning asosiy qismi hisoblanadi.

Al-Xorazmiyning ilm-fanga qo'shgan hissasi o'rta asrlarda musulmon olamining ilmiy yutuqlarini aniq belgilab bergan va keyingi asrlarda dunyo ilm-fan rivojida katta ahamiyat kasb etgan. Al-Xorazmiy nomi bilan bog'liq bo'lgan algebra, hisoblash tizimlari, astronomiya va geografiya sohasidagi izlanishlar va yutuqlar bugungi kunda ham muhim o'rin tutmoqda. Ammo bu olimning ilmiy merosini faqat texnik jihatlar bilan cheklab bo'lmaydi. U yaratgan bilimlar tizimi butun madaniyat va ilmiy tafakkur rivojiga, insoniyatning fan va texnologiyadagi taraqqiyotiga keng ko'lamli ta'sir ko'rsatgan.

Al-Xorazmiy Bag'doddagi "Bayt ul-Hikma"da ilmiy faoliyatini boshlagan. Ushbu ilmiy markaz xalifa Harun ar-Rashid va uning vorisi al-Ma'mun davrida tashkil etilgan bo'lib, o'sha davrning eng ilg'or ilmiy o'chog'i bo'lgan. U yerda nafaqat islom olimlari, balki turli xalqlar va madaniyatlardan kelgan olimlar ham ishlashgan. Al-Xorazmiy ana shu ilmiy muhitda o'zining noyob bilimlarini rivojlantirish imkoniga ega bo'lgan.

Bag'dod o'sha davrda ilm-fanning, ayniqsa matematika, astronomiya, tibbiyot va falsafa fanlarining markazi edi. Al-Xorazmiy va boshqa olimlar antik davr yunon, hind va fors ilmiy merosini tarjima qilish, o'rganish va rivojlantirishga katta e'tibor berishgan. Bu esa o'rta asr musulmon olamida ilm-fanning

yuksalishiga olib keldi. Bagʻdodda yaratilgan ilmiy asarlar keyinchalik Yevropa Uygʻonish davriga kuchli taʼsir koʻrsatgan va Yevropada ilm-fan rivojlanishiga turtki bergan.

Al-Xorazmiyning eng mashhur asari “Kitab al-Jabr wa-l-Muqabala” boʻlib, bu asar algebra fanining poydevorini yaratgan. Ushbu asar oʻsha davrda keng tarqalgan muammolarni hal qilish uchun matematik usullarni ishlab chiqish zaruratidan tugʻilgan. Bu usullar tijorat, soliq yigʻish, meros taqsimoti va boshqa hayotiy masalalarni aniqroq va samarali hal qilishda qoʻllanilgan. Al-Xorazmiy bu muammolarni hal qilish uchun tenglamalar yechishning aniq usullarini ishlab chiqqan va shu bilan algebra fanining asosi boʻlgan “jabr” va “muqabala” tushunchalarini ilm-fanga olib kirgan.

Al-Xorazmiy oʻz asarida sonlarning sifatlari va ularni qoʻllash qoidalarini ham keng yoritgan. Bu esa hisoblash usullarini takomillashtirishga yordam berdi va keyinchalik bu qoidalar Yevropada keng tarqalgan. Uning ishlari Yevropa matematikasida katta taʼsir qildi va algebra fanining keng rivojlanishiga olib keldi. Xususan, uning asarlari 12-asrda Lotin tiliga tarjima qilinib, Gʻarbda algebra va hisoblash tizimlarining keng qoʻllanishini taʼminladi.

Al-Xorazmiy oʻzining “Hisob al-Hind” asarida hindlar tomonidan yaratilgan raqam tizimlarini keng oʻrganib, bu tizimni arab olamida ommalashtirgan. Ushbu raqam tizimi zamonaviy hisoblash usullarining asosini tashkil qiladi. Ayniqsa, nol (0) raqami va uning matematik hisoblardagi ahamiyatini joriy qilgan. Nol raqami orqali oʻnlik sanoq tizimi va boshqa matematik operatsiyalarni bajarish ancha osonlashdi. Al-Xorazmiyning bu ishlari natijasida hind raqamlar tizimi Yaqin Sharq va keyinchalik Yevropaga tarqaldi.

Uning hisoblash tizimiga qoʻshgan hissasi bugungi zamonaviy matematik algoritmlar va kompyuter dasturlash uchun katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, “algoritm” atamasi ham Al-Xorazmiy nomidan kelib chiqqan boʻlib, bu raqamli hisoblash tizimlarida muhim tushunchaga aylangan. Al-Xorazmiy yaratgan

algoritmlar bugungi kunda kompyuter fanining asosini tashkil qiladi va ular butun dunyo bo'ylab matematik hisoblash tizimlarida qo'llaniladi.

Al-Xorazmiyning ilmiy faoliyatining yana bir yo'nalishi astronomiya bo'lgan. U Ptolemeyning astronomik izlanishlarini chuqur o'rganib, o'z astronomik jadvallarini yaratgan. Uning "Zij al-Sindhind" asari yulduzlar va sayyoralarning joylashuvi va harakatini aniqlash uchun keng foydalanilgan. Bu asarda berilgan trigonometrik jadvallar va formulalar hozirgi zamonaviy astronomiyada ham qo'llaniladi.

Al-Xorazmiy birinchi bo'lib o'sha davrda mavjud bo'lgan ma'lumotlar asosida Yerni to'g'ri tasvirlash va sayyoralarning harakatini aniqroq hisoblash imkonini beruvchi matematik usullarni ishlab chiqqan. U sin, kosinus, tangens kabi trigonometrik funksiyalarni keng qo'llagan va bu orqali astronomik kuzatuvlar aniqroq amalga oshirilgan. Uning ishlari keyinchalik Kopernik, Tycho Brahe va Johannes Kepler kabi olimlarning izlanishlariga katta ta'sir ko'rsatgan.

Al-Xorazmiy geografiya sohasida ham o'zining o'lmas merosini qoldirgan. Uning *Kitab surat al-Ard* asari dunyo xaritasini aniq tasvirlab bergan va o'sha davr uchun eng ishonchli geografik ma'lumotlarni taqdim etgan. Bu kitobda u joylarning kenglik va uzunlik ko'rsatkichlarini to'g'ri hisoblash va sayohatchilar uchun aniq xaritalar yaratish bo'yicha tavsiyalar bergan.

U Ptolemeyning geografik asarlarini takomillashtirgan va bu jarayonda o'zining ilmiy yondashuvlari orqali yangi tushunchalar kiritgan. Xususan, u Yevropa, Osiyo va Afrika qit'alarining geografik tasvirlarini to'g'riroq chizgan va bu xaritalar keyinchalik ko'plab sayohatchilar uchun yo'l ko'rsatgan qo'llanmalarga aylangan.

Al-Xorazmiy o'zining ilmiy izlanishlari orqali nafaqat matematika, astronomiya va geografiya fanlarini rivojlantirdi, balki o'rta asr musulmon dunyosining ilm-fan markazlarida ishlagan boshqa olimlar uchun ham katta ilhom manbai bo'ldi. U yaratgan asarlar orqali islom olami o'zining ilmiy merosini shakllantirishga imkon yaratdi va bu jarayon Yevropa va boshqa mintaqalardagi

ilmiy rivojlanishlarga turtki bo'ldi. Xorazmiyning astronomiyaga oid ishlari ham katta ahamiyatga ega. U "Sindhind zij" nomli asarida astronomik jadvallar yaratgan va bu orqali o'sha davrning yetuk astronomik bilimlarini o'zida aks ettirgan. Shuningdek, geografiya sohasida ham katta ishlar qilgan – uning "Kitob surat al-Ard" asari dunyoning batafsil xaritasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilgan.

Ilmiy ta'siri esa nafaqat islom olamida, balki G'arb ilmiy doiralari ham sezilarli bo'lgan. Xorazmiyning asarlari Yevropaga tarjima qilinib, o'sha davrda Yevropaning ilmiy uyg'onishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Algebra va algoritmlar tushunchalari aynan uning asarlari orqali G'arbgacha kirib kelgan va zamonaviy matematik hamda kompyuter fanining rivojlanishiga asos solgan. Shu tariqa, Xorazmiyning ilmiy merosi nafaqat o'z davrida, balki hozirgi zamonda ham dolzarb bo'lib, insoniyatning texnologik va ilmiy rivojlanishiga katta hissa qo'shgan.

Xulosa qilib aytganda, Xorazmiy (Al-Khwarizmi) o'zining ilmiy merosi orqali matematika, astronomiya va geografiya sohalarida beqiyos yutuqlarga erishgan va ilm-fanning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Uning algebra va algoritmlar haqidagi ishlari nafaqat o'z davrida, balki keyingi asrlar davomida ham ilmiy tafakkur va texnologik taraqqiyotning poydevorini yaratgan. Xorazmiy asarlari nafaqat islom dunyosida, balki Yevropada ham ilmiy uyg'onishning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan. Shunday qilib, uning ilmiy tasiri hozirgi kungacha davom etib, insoniyatning bilim va texnologiya sohasidagi yutuqlariga asos bo'lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Toomer, G. J. "Al-Khwarizmi" In Dictionary of Scientific Biography, vol. 7. New York: Charles Scribner's Sons, 1973.
2. Berggren, J. L. Mathematics in Medieval Islam. Springer-Verlag, 1986.

3. Hogendijk, J. P. "Al-Khwarizmi's Geometrical Algebra." In Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, vol. 2, 1985.
4. Kennedy, E. S. Studies in the Islamic Exact Sciences. Beirut: American University of Beirut, 1983.